

ӘОЖ 631.422

МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ТОПЫРАҚ ЖАҒДАЙЫН АНЫҚТАП, ГАЖ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ

БЕКМЕТОВА АМАЛИЯ МИТХАДБЕКОВНА

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің студенті

Ғылыми жетекші – **АБДЕШЕВ Қ.Б.**

Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Бұл мақалада Мақтаарал ауданының қазіргі таңдағы топырақ жағдайы қарастырылып, оны бағалауда геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) технологияларын қолдану мүмкіндіктері зерттелді. Зерттеу барысында ауданның табиғи-климаттық ерекшеліктері мен топырақ жамылғысының құрылымы талданды. Топырақтың негізгі түрлері, олардың физикалық-химиялық қасиеттері және қазіргі кездегі өзгеру үрдістері анықталды. Сонымен қатар суармалы егіншілік жағдайында топырақтың тұздану деңгейі, құнарлылықтың төмендеуі және деградация процесі қарастырылды. ГАЖ технологияларын қолдану арқылы топырақтың кеңістіктік таралуы мен проблемалық аймақтары анықталып, олардың картографиялық бейнесі жасалды. Зерттеу нәтижелері ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді пайдалану және топырақ ресурстарын қорғау бойынша ғылыми негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: Мақтаарал ауданы, топырақ жамылғысы, топырақ жағдайы, тұздану, деградация, құнарлылық, суармалы егіншілік, геоақпараттық жүйелер, кеңістіктік талдау.

Мақтаарал ауданының аумағы 90358 гектар алып жатыр, яғни Түркістан облысының 0,7%. Мақтаарал ауданының орталығы – Мырзакент кенті. Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша Мақтаарал ауданында 2 кент (Атакент, Мырзакент), 9 ауылдық округ (А.Қалыбеков, Бірлік, Достық, Иіржар, Мақтарал, Жамбыл, Жаңа жол, Ж.Нұрлыбаев, Еңбекші) және 64 ауылды елді-мекен (Мырзакент, Атакент, Абат, Атамұра, Төрткүл, Үлгілі, Тұран, Жаңажол, Жамбыл, Ақжол, Өргебас, Арайлы, Фирдауси, Нұрлыжол, Жеңіс, Достық, Абай, Көкпарсай, Кеңесшіл, Жамбыл, Жаңатұрмыс, Нұрлы таң, Т.Жайлыбаев, Жантаксай, Шұғыла, Өнімкер, Мырзатөбе, Өркен, Ырысты, Ынталы, Қарақыр, Алғабас, Өркениет, Еркінабад, Табысты, Қ.Пернебаев, Қоңырат, Достық, Гүлістан, Көксу, Бескетік, Хайдар, Ж.Қалшораев, Иіржар, Алаш, Мақтажан, Дихан, Азат, Шапағат, Азамат, С.Рахимов, Наурыз, Есентаев, Тұлпар, Жұлдыз, Мәдениет, Шаттық, Эль-Фараби, Ақалтын, Көкарал, Азаттық, Амангелді, Бахыт, Игілік) бар.

Мақтаарал ауданы – Түркістан облысының оңтүстік бөлігінде орналасқан әкімшілік-аумақтық бөлік. Оның нақты көрінісі 1 - суретте көрсетілген [1].

1 сурет – Түркістан облысы шекарасының картасы

Мақтаарал ауданының табиғи-климаттық жағдайына тоқталатын болсам, атмосфералық жауын-шашын аз, жыл мезгілдері біркелкі бөлінбеуі, ауа температурасы жазда жоғары, қыста өте төмен болуы.

Мақтаарал ауданының климаттын сипаттау үшін Ж.Нұрлыбаева ауылдық округтің орталық үйінен солтүстік-батысқа қарай 10 км жерде орналасқан «Мақтаарал» метеостанциясының орташа көпжылдық деректері қолданылды.

Ауаның орташа жылдық температурасы +12,5 градус, оның ішінде жаз айларында абсолютті максималды температура +44 градус, ал қыс айларында абсолютті минималды температура -35 градус.

Климат 10-нан жоғары оң температураның жоғары қосындысымен сипатталады және ауа орташа жылдық салыстырмалы ылғалдылығы -64%.

Жауын-шашын мөлшері бойынша «қамтамасыз етілмеген жаңбырлы» аймағына жатады. Жауын-шашын орташа жылдық мөлшері 261 мм құрайды.

Мақтаарал ауданының жер бедері Ж.Нұрлыбаева ауылдық округінің мысалында қарастырылған. Сырдария өзенінің 3-ші жайылма террасасында орналасқан.

Жайылма террасалардың рельефі жалпақ жазықпен ұсынылған, оңтүстіктен солтүстікке қарай жалпы көлбеу. Биіктік белгілері оңтүстікте 264-тен, 256-ға солтүстікке дейін орналасқан. Белгілердің айырмашылығы бір километр үшін 0,5-1,0 м. Ауылдық округтің кейбір шаруашылық аумағының жазық рельефінің салыстырмалы биіктік айырмасы 0,58-0,8 метр. Суармалы егіншілікте макро және микрорельеф маңызды. Мақтаарал ауданының ауыл шаруашылық аумағының рельефі қолайлы болып табылады. Яғни топырақты өңдеу әртүрлі әдістер қолданылады.

Топырақ түзетін жыныстар барлық аумақта лесс тәрізді саздақтар. Механикалық құрамы бойынша олар жоғарғы бөлігінде орташа сазды, 120-140 см тереңдігінен бастап, осы көрсеткіштен төмен, көбінесе жаңіл сазды.

Бейін бойынша механикалық құрамының өзгеруі көзбен байқалмайды және аналитикалық жолмен белгіленеді. Біркелкі ақшыл, сарғыш реңктері бар, айқын кеуектілік (40-50%). Өте жоғары карбонаттық (5-8%), айқын қабаттасудың болмауы және салыстырмалы түрде бос. Топырақ түзетін жыныстардың ерекшелігі – оның тұздылығы. Олардың тұздылығы минералданған жер асты суларының жақын орналасуына байланысты. Тұздану көбінесе сульфат, аз хлорид-сульфат. Тұздалған топырақ түзуші жыныстар топырақтың тұздануын анықтайтын топырақ түзілуіне үлкен әсер етеді.

Ауылдық округтің аумағында минералданған жер асты суларының көтерілуінің және топырақтың сортаңдануының зиянды салдарымен күресу үшін мелиорациялық және агротехникалық іс-шаралар кешені әзірленіп, өндіріске енгізіледі. Мысалы: мақта-жоңышқа ауыспалы егістері, егістіктерді күрделі жоспарлау, жаңбырлатып суару, және т.б. Жер асты суларының зиянды әсерін толық жою үшін жеткіліксіз, жоғары минералданған сулар. Осыған байланысты көлденең ашық коллекторлық-дренаж желінің, тік дренаж ұңғымалардың құрылысы жүзеге асырылады.

Қазіргі таңда ауыл шаруашылық аумағында екі типті коллекторлық-дренаждық желі салынып, жұмыс істейді. Көлденең ашық және тік дренажды ұңғыма. Бірақ тексеру кезінде тік дренаждың бірде-бір ұңғымасы жұмыс істемейді, дренаждың ашылуы лайланып, қамыс және басқа шөптермен бітеліп қалады. Шаруашылық аумағындағы жер асты суларының режимі белгілі бір дәрежеде жыл мезгіліне, суару қарқындылығына байланысты.

Қазіргі уақытта аудан топырақтарының жағдайында бірқатар мәселелер қалыптасқан. Суармалы жерлерде топырақтың тұздану процесі кең таралған, бұл көбінесе жер асты сулары деңгейінің көтерілуімен және дренаж жүйелерінің жеткіліксіз жұмыс істеуімен байланысты. Сонымен қатар топырақ құнарлылығының төмендеуі, антропогендік жүктеменің артуы және дұрыс агротехникалық шаралардың сақталмауы топырақтың деградациясына әкелуде. Бұл факторлар ауыл шаруашылығы өнімділігінің төмендеуіне және жер ресурстарының сапасының нашарлауына себеп болып отыр [2].

Геоакпараттық жүйелерді қолдану топырақ жағдайын кешенді бағалауға мүмкіндік береді. ГАЖ технологияларының көмегімен топырақ карталары жасалып, тұздану деңгейі мен деградацияға ұшыраған аумақтар анықталады. Спутниктік суреттер мен цифрлық деректерді пайдалану арқылы топырақтағы өзгерістердің кеңістіктік және уақыттық динамикасын бақылау мүмкіндігі артады. Бұл өз кезегінде ауыл шаруашылығы жерлерін тиімді басқаруға және ғылыми негізделген шешімдер қабылдауға жағдай жасайды.

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде Мақтаарал ауданында топырақтың басым бөлігі ашық сұр типке жататыны, ал суармалы аумақтарда тұздану деңгейінің жоғары екені анықталды. Сонымен қатар кейбір учаскелерде топырақ құнарлылығының төмендеуі байқалып, деградация процестерінің күшейгені анықталды. ГАЖ технологияларын пайдалану арқылы бұл проблемалық аймақтарды нақты картада көрсетуге және олардың таралу заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік туды.

Қорытындылай келе, Мақтаарал ауданының топырақ жағдайы ауыл шаруашылығы үшін аса маңызды ресурс болып табылады. Қазіргі таңда топырақтың тұздануы мен деградациясы негізгі мәселелердің бірі болып отыр. Геоакпараттық жүйелерді қолдану топырақ жағдайын тиімді бағалауға, оны картографиялауға және басқару шешімдерін ғылыми негізде қабылдауға мүмкіндік береді. Болашақта топырақтың құнарлылығын сақтау және арттыру мақсатында кешенді мелиорациялық және агротехникалық шараларды жүзеге асыру қажет [3].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мақтаарал ауданының жайылымдарды басқару және оларды пайдалану жөніндегі 2025-2029 жылдарға арналған жоспар
2. Очерк почвы с/округа им. Ж.Нурлыбаева Махтааральского района г. Шымкент 2006 г.
3. Асанов Б. К., Жұмабай А. Т. Географиялық ақпараттық жүйелердің ауыл шаруашылығында қолданылуы : оқу құралы. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 152 б.